

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

LİSANS DÜZEYİNDE ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA DİSİPLİNİNDE AKILCIL KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMI: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ⁵⁴ ÖZET

BÜŞRA NUR BARDAKÇI, Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye.

Planlama, geleceğe yönelik olarak, istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla, sistemli eylem programları hazırlama sürecidir. Plan kavramı ise “bir amaca ulaşmak için geliştirilen yöntem” ya da ‘eylem programlarının ayrıntılı formülasyonu’ olarak tanımlanmaktadır. Plan, onu oluşturan iki unsurla tanımlanmaktadır; ilki ulaşılması hedeflenen amaç, yani proje ve bu amaca ulaşmak için gerekli olan düzenlemelerdir. Bu düzen ise araçları ifade eder. Bir planın hem hedeflenen amacı, hem de bu amaca hangi yolları izleyerek, hangi araçlarla ulaşılacağına belirlenmiş olması gerekmektedir (Bettleheim, 1967:3).

Friedman’a (1987) göre planlamada geleceğe yönelik olarak bir fikrin yani vizyonun varlığı ve bunun nasıl uygulanacağına ilişkin bir görüşün olması zorunludur. Bu çerçevede, planlama, kuramsal bilginin sistemli bir biçimde eyleme dönüştürülmesidir.

Akılcı kapsamlı planlama modeli, planlama kriterlerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, alternatiflerin formüle edilmesi ve uygulanması ile alternatif süreçlerin de takip edilmesi yoluyla bir sorunun tespiti ve çözümü sürecidir. Akılcı kapsamlı planlama, mantıksal olarak sağlam kararlar verme sürecidir. Bu çok adımlı model, mantıklı olmayı ve problem tanımlamadan çözüme kadar geçen süreçte düzenli bir yol izlemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma kapsamında, Özbekistan/Semerkant özelinde lisans düzeyindeki Planlama Stüdyosu 2 ve Planlama Stüdyosu 8 derslerinin, modern Dünya’nın güncel şehircilik yaklaşımı olan “Akılcı Kapsamlı Planlama” ile tasarlanan süreci aktarılmıştır. Bu çalışmada, Akılcı kapsamlı planlama kavramının tanımının yapılması, içeriğinin aktarılması ve Özbekistan özelinde planlama eğitimindeki ilk yansımalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Türkiye’deki karşılığı Şehir ve Bölge Planlama olan disiplininin Özbekistan’daki karşılığı Urbanistika va Shaharsozlikni Rejalashtirish’dır. Bu yöneliş kapsamında yer alan Planlama Stüdyosu derslerinde ilk kez aktarılan akılcı kapsamlı planlama yaklaşımının ders içeriği ve öğrenciler ile entegrasyonunun somut çalışmalar ile bu çalışmaya yansıtılması hedeflenmektedir. Çalışma yöntemi itibariyle literatür taraması, doküman incelemesi ve örnek saha araştırması aktarımına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akılcı Kapsamlı Planlama, Planlama Stüdyosu, Yenilikçi Eğitim, Özbekistan, Semerkant

ABSTRACT

Planning is the process of preparing systematic action programs for the future in order to achieve the desired goals. The concept of a plan is defined as "a method developed to achieve a goal" or "a detailed formulation of action programs". The plan is defined by two elements that make up it; the first is the goal to be achieved, that is, the project, and the arrangements necessary to achieve this goal. This order refers to the vehicles. It is necessary to determine both the intended purpose of a plan and the ways in which this purpose will be achieved and the means by which it will be achieved (Bettleheim, 1967:3).

According to Friedman (1987), it is necessary to have an idea for the future in planning, that is, the existence of a vision and an opinion on how to implement it. Within this framework, planning is the systematic transformation of theoretical knowledge into action.

The rational comprehensive planning model is the process of identifying and solving a problem through the creation and evaluation of planning criteria, the formulation and implementation of alternatives, and the pursuit of alternative processes. Rational comprehensive

⁵⁴ BÜŞRA NUR BARDAKÇI, SAMDAQU/ SAMARQAND DAVLAT ARXİTEKTURA-QURİLİSH UNİVERSİTETİ, URBANİSTİKA VA SHAHARSOZLİKNİ REJALASHTİRİSH

planning is the process of making logically sound decisions. This multi-step model aims to be logical and follow an orderly path in the process from problem identification to solution.

Within the scope of this study, the process of undergraduate Planning Studio 2 and Planning Studio 8 courses in Uzbekistan/Samarkand, designed with ‘Rational Comprehensive Planning’, which is the current urbanism approach of the modern World, was conveyed. In this study, it is aimed to define the concept of rational comprehensive planning, to convey its content and to reveal its first reflections in planning education in Uzbekistan. The equivalent of the discipline of City and Regional Planning in Turkey is Shaharsozluq and Recalashtirish in Uzbekistan. Within the scope of this orientation, it is aimed to reflect the integration of the rational comprehensive planning approach, which is conveyed for the first time in the Planning Studio courses, with the course content and students, to this study through concrete studies. As for the study method, it is based on literature review, document review and sample field research transfer.

Keywords: Rational Comprehensive Planning, Planning Studio, Innovative Education, Uzbekistan, Samarkand

1. GİRİŞ

Modern çağlarda planlamaya olan gereksinim azalmamış; tersine büyük ölçüde artmıştır. (Levy (1997), “Neden planlamaya gereksinimimiz var?” sorusuna verdiği yanıtta iki noktayı vurgulamaktadır: ilişkilerin birbiri ile olan bağımlılığı ve karmaşık yapısı. Modern zamanlarda temel ve kapsamlı bir kurum haline gelen planlama kavramının çok boyutluluğunu vurgulamak önemlidir. Planlama, istenilen amaçlara ulaşmak için geleceğe yönelik olarak sistemli eylem programları tasarlama amacına hizmet eder. Bu genel tanımda, çalışma nesnesine de bağlı olarak, gerçekleşmesi istenilen amaç ve hedeflerin niteliği doğrultusunda, “planlama” genel teriminin önüne farklı sıfatlar getirilerek farklı ölçeklerde farklı stratejiler ile planlama çıktıları elde edilmektedir. Bu bağlamda tarihsel gelişimleri, teknikleri ve ilgi alanları birbirinden farklı çok sayıda planlama türlerinden söz edilebilir. Planlama sürecinde elde edilen çıktılarının teknikleri farklılaşsa bile global ölçekte her plancı tarafından anlaşılabilir ve anlamlandırılabilir olmalıdır.

Kentsel planlamanın önceliği planlama kararı vermek değil, çözüm önerileri üretmektir. Planlama disiplininde yer alan mekanizmalar karar verici değil, karar vericilere yol gösteren ve onları uyarıcılarıdır. Bu perspektifte, planlama bir yönetim işlevidir. Fakat bu husus plan hazırlamanın başlı başına bir yönetim mekanizması olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla plan dokümanlarında ifade edilen öneriler ancak karar verici mekanizmalar

tarafından da benimsediklerinde planlama kararı haline geldiğini unutmamak gerekir” (Bademli, 2005). Bu noktada yine planlama alanının her açıdan bütüncül düşünülmesi gerektiğini yinelemekte fayda vardır.

2. MODERN DÜNYA’NIN GÜNCEL ŞEHİRCİLİK YAKLAŞIMI: AKILCI KAPSAMLI PLANLAMA (RATIONAL COMPREHENSIVE PLANNING)

Geçmiş 20 yüzyılın başlarına uzanan “Akılcı Kapsamlı Planlama” kuramı, geçen süre içinde gerek şehir planlaması disiplininde gerekse stratejik kurguya ihtiyaç duyan tüm mesleki yönelişlerde sürekli geliştirilmiştir. Kent planlama kuramları içerisinde üzerinde en fazla fikir üretilen ve uzun yıllar gündemde kalarak kendine uygulama alanı bulan kuramdır.

Black’a (1975) göre “Kapsamlı Plan”, bir yerel yönetim birimi tarafından hazırlanan ve o yerleşmenin fiziksel gelişimine ilişkin kararların alınmasında başvurulacak siyasal rehberi (policy guide) niteliğindeki bir resmi belgedir. Kapsamlı planlama yaklaşımı, kent yöneticilerinin şehrin 20-30 yıllık yönelişine dair gelişmeleri gözlemleyebileceği izlemesini bir belge olarak görülmektedir. Kapsamlı Plan kavramının önde gelen isimlerinden T. J. Kent, Jr. (1964) şöyle bir tanım önermektedir: “Genel plan, yerleşme alanının arzu edilen fiziksel gelişmesini sağlamaya yönelik olarak yerel yönetimlerin yasama organının öngördüğü siyasaları ortaya koyan resmi bir belgedir”. Gerckens (2001) ise kapsamlı planı, toplumun geleceğe yönelik amaç ve istekleri esas alınarak hazırlanan ve bunların yerine getirilmesi durumunda yerleşmenin nasıl

bir biçim alacağını gösteren ve bu bağlamda kamusal eylemlerde başvurulacak çok yönlü bir rehber şeklinde tanımlanmaktadır. Ersoy'a (2012) göre kapsamlı plan, salt fiziksel değil toplumsal, ekonomik ve politik işlevleri de karşılıklı bağıntıları içinde bütünleştiren tek bir programdır.

Kapsamlı planlamada planlama sürecini diğer meslek insanların davranışlarından ayıran temel özellikler ya da bu süreci niteleyen unsurları Davidoff ve Reiner (1962) şu şekilde özetlemektedirler:

1) Belirli amaç ve hedeflere ulaşmak; Planlı bir eylem, sürecin gereğini oluşturan, önceden belirlenmiş ancak süreç içinde tekrar analiz edilebilen bir dizi amaç ve hedeften yola çıkar. Süreç içinde kullanılan araçlar bu amaç ve hedeflere ulaşmak için öngörülürler.

2) Seçme işlemi; Planlama sürecinin tüm evrelerinde (değerlerin belirlenmesi, araçların saptanması, almasıklar arasında yapılan irdeleme vb.) sürekli olarak seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu anlamda planlama, belirleyici entelektüel niteliği olarak seçme işlemine vurgu yapar.

3) Geleceğe yönelik planlama; belirlenmiş amaç / hedeflerin gerçekleştirilmesini öngören bir süreç olarak geleceğe yönelik bir işlemdir. Planlama ile geleceğe yönelik olarak saptanan amaç/amaçlardan yola çıkarak, belirlenen hedeflere ulaşmak için nerelerde denetim/müdahale yapılması gerektiği ve maliyetleri bu süreçte belirlenerek uygulamaya yönelik kararlar alınır.

4) Eylem Planlama; sonuç / sonuçlar almak için yapılır. Bunun için de arzu edilen şeye doğru uzanan amaç-araç zincirinde bir adım olarak görülmelidir.

5) Kapsamlılık; Mevcut ve en kapsamlı biçimde ulaşılabilecek bilgiler ışığında belirlenen tüm almasıklar arasında akılcı bir seçime olanak tanımak için her bir almasıkla ulaşılabilecek sonuçlar tüm ayrıntıları ile açıklanmalıdır.

Black (1975), akılcı kapsamlı planlamanın temel özelliklerini şöyle sıralıyor: Kapsamlı, genel ve uzun erimli olmak.

• Kapsamlı; Hazırlanan planının yerleşmenin belirli bir bölümünde değil, bütününde fiziksel gelişmeyi etkileyen tüm işlevsel unsurları kapsamasıdır. Bu çerçevede,

“Mahalle Nazım Planı” ya da “Yeşil Alanlar” ya da “Çevre Yolu Nazım Planı” gibi terim ve uygulamaların kapsamlı plan anlayışına ters düştüğü belirtilmelidir. Özetle, parçacı yaklaşım ve uygulamaların nazım plan anlayış ve ilkeleri ile çeliştiği ileri sürülmektedir.

• Genel; Akılcı kapsamlı planın, plan raporunda özetlenen siyasa ve önerilerin, kentin belirli bölgelerine ilişkin ayrıntılı açıklamalardan çok, yerleşmenin tümüne yönelik olarak geliştirilmesi gereğidir. Diğer bir anlatımla, nazım plan raporunun kapsayacağı konular ve bu konuların ele alınışında kentin belirli bölgelerine özgü ayrıntılı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik siyasa ve önerilerden ziyade yerleşmenin tümünün fiziksel gelişmesine yönelik olarak saptanan ortak sorun alanları ve bunların giderilmesine yönelik olarak öngörülen genel yaklaşımlar esas alınmalıdır.

• Uzun erimli; Nazım planlar yerleşmenin günlük, güncel sorunlarına çözüm aramanın ötesinde, kentin 15-20 yıllık bir dönemde karşılaşılabileceği değişim/ dönüşümleri öngörebilecek ve bu sürede yaşanabilecek sorunların çözümüne ilişkin olarak geliştirilecek perspektifleri içerecek nitelikte olmalıdır.

• Bu temel özelliklere ek olarak kapsamlı planın yerleşmenin fiziksel gelişmesine odaklanması ve bunu topluluğun hedefleri ile toplumsal ve ekonomik siyasalarına uyumlu olarak yapması beklenmektedir. Kapsamlı planın öncelikle bir siyasa aracı olduğu teknik boyutunun ise daha sonra geldiği vurgulanmaktadır.

Ersoy (2012) ise akılcı kapsamlı planlamanın evrelerini; sorun tanımı, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, alternatiflerin belirlenmesi, alternatiflerin arasında en uygun olanın seçilmesi, uygulama ve izleme ve geri besleme olarak tanımlar.

2.1 Akılcı Kapsamlı Planlama Yaklaşımı ile Analiz Süreci

2.1.1 Lynch analizi⁵⁵

Lynch Analizi zihin analizidir. Kişinin gördüğü ve duydukları ile haritaya bakmadan organik bir harita çizmesini destekler. Bu analiz yöntemi ile gerek araştırmacı gerekse öğrenci

⁵⁵ Lynch K., 2010, Kent İmgesi, Çev: İrem Başaran, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

çalışma alanına dair sorgulamalar yaparak analizleri ortaya çıkarır. Bu sorgulama kişiye mekânsal ve kavramsal olarak nereleri ve neyi bilip bilmediğini öğretir. Araştırmacı ya da öğrenci kendi çalışma alanına dair kendinde bulunmayan eksiklikleri sahaya çıkıp tecrübe etmeden önce fark ederse sahaya çıktığında kendisine gerekli olan verilerin tespitinde ve elde edilmesinde daha kolay bir yol izleyebilecektir.

Değişmeyen doğruları olduğu kadar kişiden kişiye değişen doğruları da vardır. Bir mekân için herkes farklı Lynch Analizi üretecektir. Herkesin şehre bakış açısı farklı ve herkesin şehri tanıma bilgisi farklı düzeydedir. Lynch analizi için 3 temel işaret kullanılır; çizgi, çokgenler ve semboller. Lynch analizi için 5 temel kavram vardır; yol, düğüm, odak, sınır ve bölge. Bu 5 kelimenin farklı versiyonları üretilebilir. Ana yol, süreksiz yol vs. Konut bölgesi, sanayi bölgesi, yeni proje bölgesi vs. turizm odağı, büyük odak, küçük odak vs...

Bir alana ait Lynch Analizi kişinin algısına ve o mekânı kullanma sıklığına göre değişeceği için her çalışma ana hatları ile aynı olurken renk ve üslup olarak farklılık gösterecektir. Hatta alanın içinde yer alan mekânların uydu görüntüsündeki gerçek mesafesi ile Lynch analizine aktarılan arasında farklılıklar meydana gelecektir.

Aşağıda yer alan örnek öğrenci çalışmasında; ana ulaşım aksı, ikinci derece ulaşım aksı ve 3.derece iç dolaşım aksları yer almaktadır. Ağaç yoğunluklu peyzaj alanları; yeşil, az katlı binalar; kahverengi ve ticaret aksları kırmızı bölgesel taramalar ile aktarılmıştır. Öğrenci, üniversite alanını bölgesel gösterim tekniği yerine çokgenler ile noktasal gösterim tekniği ile aktarmıştır. Bu aktarım Lynch Analiz tekniği ile uyuşmamakla beraber esnek bir yaklaşım benimsendiği için tamamen yanlıştır denilemez. Öğrencinin mekânları tariflemek üzere kullandığı binaları ile beşgen noktalar ile tarihlediğini görüyoruz.

Öğrenci Lynch Analizini çizmeye ana ulaşım aksını çizerek ve etrafına bir ana odak ve üç küçük odağı ekleyerek başlamıştır. Öğrencinin çalışması içerisinde az katlı ve çok katlı bina noktalarını ve bölgelerini farklılaştırarak aktarması, hepsini konut bölgesi olarak aktarmayıp sınıflandırma önemli bir

hususdur. Lynch analizine dair en önemli husus araştırmacı ya da öğrencinin çalışma içerisinde kalın-ince, büyük küçük, esas ve ikincil olarak ayırtımları yapabiliyor olmasıdır. Bu ayırtımların yapılması Lynch Analiz haritasını bir kroki çiziminden ayıran en önemli husustur. Öğrenci çalışmasını sürdürürken sol üst boşluk için o kısmı daha önce hiç görmediğini aktardı. Yani, göz ile tecrübe edilmeyen mekânlar zihne işlenmiyor hatta tahmin edilebilirlik dahi sağlayamıyor.

Şekil 1: Planlama Stüdyosu 2 / Lynch Analizi Öğrenci Çalışması Örneği

2.1.2 SWOT analizi

SWOT Analizi, şehrin inşa ve planlanması aşamasında mevcut tekniğin, sürecin, veya durumun güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu analiz şehir planlamada, şehir için hedefler belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan

iç ve dış faktörleri tanımlamaya imkan sunar. Bu yöntem 1960 yıllarında Harvard Üniversitesi'nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, şehrin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, şehre ve şehre dair tüm durumlara (insan, ekonomi, doğa vs.) tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önceden fark edilip önlem alınmasını, şehrin ve çevresinin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda potansiyele dönüştürüleceğini saptar. Şehrin ve çevresinin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında şehrin maruz kalabileceği zor durumların analiz edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.

SWOT analizi sonucun şehirde çeşitli kazanımlar elde edebilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

- Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
- Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlerle dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz.
- Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.

Aşağıda yer alan çalışmada Planlama Stüdyosu 8 kapsamında Semerkant ili, Jamboy yerleşkesi özelinde yapılacak "Mekânsal Stratejik Planlama" çalışması öncesi yapılan SWOT analizi yer almaktadır. Öncelikle öğrencileri SWOT kavramı makaleler^{56/57} üzerinden aktarılmıştır. Sonrasında Jamboy yerleşkesi önce uydu görüntüleri sonrasında saha gezisi ile tahlil edilmiştir. Yerleşkeye ait birçok bilgi ve tecrübe derlenerek SWOT analizi ortaya konulmuştur.

⁵⁶ Namugenyi, C., Nimmagadda, S.L. and Reiners T., 2019, Design of a SWOT analysis Model and its Evaluation in Diverse Digital Business Ecosystem Contexts, 23rd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Procedia Computer Science, 159, 1145-1154.

⁵⁷ Kazemi, F., Abolhassani L., Rahmati E.A. and Sayyad-Amin, P., 2018, Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran, Land Use Policy, 70, 1-9.

SWOT analizi, mekânsal strateji planları için ilk basamak olmakla birlikte mekânın olumlu ve olumsuz yönlerine odaklanan bir çalışmadır. Çalışma sürecince elde edilen olumlu yönler için geliştirilecek fikir ve projeler mekânı daha avantajlı kılarken, olumsuz yönlerine dair üretilen çözümler mekâna dair dezavantajları avantaja dönüştürmeye odaklanır.

SWOT tahlili ile mekâna somut olarak aktarılamayan ya da yansımayan birçok verinin derlenip işlenerek veri haline getirilmesine imkân sağlar. SWOT analizi gerek üst ölçekte gerekse alt ölçekte sunulan tüm fikirlerin ve inşa edilen tüm fikirlerin birer zeminidir. Bu zemin ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman ve kim sorularına dair tüm cevapları aşama aşama derler. Şehircilik alanındaki tüm plan ve projeler normlara ve sayısal verilere dayanır. Daha sonra bu veriler yorumlanarak ortaya fikirler çıkar. Fikirlerin kısa ve uzun vadede isabetli olması için çalışma mekânına dair fiziksel, sosyo-ekonomik ve idari yapıya dair birçok veri toplanmalı, analiz ve sentez edilerek genel kanılar elde edilmelidir. Tüm bu süreci süzen ve özü çıkaran mekanizma ise SWOT analizidir.

Aşağıda yer açan örnek öğrenci çalışmasında; çalışmaya konu olan Jomboy yerleşkesi hakkında bilgiler, SWOT analizinin genel hatları ile tanımı ve son olarak Jomboy yerleşkesinin SWOT tahlili yer almaktadır. Bu çalışmanın ardından yapılan noktasal strateji projeleri gösterdi ki, öğrenci geri beslemeli ve somut delillere dayandırılan bir konu üzerinden daha kolay yoğunlaşabiliyor. Öğrenciler, daha önce lokasyon tayin edilmeden, boş bir kağıt üzerine yaptıkları planlama ve kentsel tasarım çalışmalarına kıyasla daha gerçekçi ve daha ufuk açıcı sonuçlar ortaya koymuşlardır. Öğrenci çalışmalarında uzun vadeli, birbiri ile ilişkili ve aşama aşama yürütülen çalışmaların öğrencinin daha geniş perspektiften bakmasına imkân sağlamaktadır.

Sonuç olarak, akılcı kapsamlı planlama yaklaşımı içerisinde sadece bir tane süreci ifade eden SWOT analizi dahi günü kurtaran ve noktasal müdahale ve tasarımlar üretmek yerine ulusal ve uluslararası stratejiler üretilmesinde önemli bir mihenk taşıdır. Gerek araştırmacının gerekse öğrencinin çalışma alanına ve konusuna geniş olarak hakim olması üreteceği fikirleri ve

ortaya koyacağı tasarımları da daha kapsayıcı hale getirmektedir.

**SAMARQAND DAVLAT
ARXITEKTURA-QURILISHI
UNIVERSITETI**

Jomboy tumani SWOT tahlili

JOMBOY TUMANI HAQIDA MA'LUMOT

Jomboy — O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidagi qishloq tumani va tuman markazi nomi. Toponimning jom yoki yom „bekat, istehkom“ so'zi bilan aloqasi yo'q. Y. Koychiyevning aytishicha, Jomboy nomi toponim Qozog'istonning Guryev oblastida ham bo'lib, etnik nom asosida vujudga kelgan. Jomboy qozoqlarning bir urug'i nomi.

Markazi — Jomboy shahri
 Tashkili topgan vaqt — 1970-yil 7-dekabr.
 Umumiy maydoni — 0,55 ming km².
 Shahar tipidagi posyolkalar (shaharchalar) soni — 5 ta.
 Mahalla fuqarolari yig'inlari soni — 38 ta, shundan shahar mahallalari soni — 6 ta.
 Qishloq aholi punktlari — 134 ta.
 2022-yil 1-sentabr holati 180,4 ming kishi, shundan erkaklar — 91,0 ming nafar, ayollar — 89,4 ming nafar.
 Samarqand shahrigacha bo'lgan masofa — 13 km.
 Chegaradosh viloyatlar — Jizzax, tumanlar — Bulung'ur, Toyloq, Samarqand, Oqdaryo, Payariq.
 Tuman hokimi — Sobirov Qayum Hamrayevich (2020-yildan).

SWOT TAHLILI

SWOT tahlili strategik rejalashtirish usuli bo'lib, u tashkilotning ichki va tashqi muhiti omillarini aniqlash va ularni to'rt toifaga bo'lishdan iborat: S kuchlari (kuchlari), Zaifliklari (zaifliklar), Imkoniyatlari haqida (imkoniyatlar), Tahdidlar (tahdidlar).

Kuchli (S) va kuchsiz (W) tomonlar tahlil qilinaoigan ob'ektning ichki muhitining omillari, (ya'ni ob'ektning o'zi nimaga ta'sir qilishi mumkin); Imkoniyatlar (O) va tahdidlar (T) atrof- muhit omillari (ya'ni ob'ektga tashqaridan ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va ob'ekt tomonidan boshqarilmaydiganlar). Masalan, korxonaga o'zining savdo assortimentini boshqaradi - bu ichki muhit omili, ammo savdo qonunlari korxonaga tomonidan nazorat qilinmaydi - bu tashqi muhit omili[1].

SWOT tahlilining ob'ekti nafaqat tashkilot, balki boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ob'ektlar ham bo'lishi mumkin: iqtisodiy tarmoqlari, shaharlar, davlat muassasalari, ilmiy sohar, siyosiy partiyalar, notijorat tashkilotlar (NPO), alohida mutaxassislar, shaxslar, va boshqalar[1].

SWOT qiSQartmasi vizual ravishda jadval shaklida ko'rsatilishi mumkin:

Ijoiy ta'sir Yomon ta'sir	
Iчки muhit	Tashqi muhit
S tendentsiyalari (Ioyiha yoki jamoaning sanoatdagi boshqalardan ustunlik beruvchi xususiyatlari)	Zaifliklar (Ioyihani zaiflashtiradigan xususiyatlari)
Tendentsiyalari	Zaifliklar
Imkoniyatlar (maqsadga erishish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni ta'minlaydigan tashqi ehtimoliy omillar)	Tahdidlar (maqsadga erishishni qiyinlashtirishi mumkin bo'lgan tashqi ehtimoliy omillar)

SWOT TAHLILI

S

● **Kuchli tomoni**

1. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
2. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
3. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.

UZBAT KORXONASI

(MAN) KORXONASI

● **Imkoniyatlari**

1. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
2. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
3. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
4. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.

W

● **Zaifliklari**

1. Savdo korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.

JOMBOY TUMANIDAN RASMI

ZARAFASHON QO'RIXONASI

● **Tahdidlar**

1. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.
2. Uzun vaqt davomida ishlab chiqarish korxonasi (UZBAT KORXONASI) va (MAN) KORXONASI.

SHAHARSOZLIK LOYIHALASH & SHAHAR HUDDUDLARINING REJAVIY TASHKILLASTIRISH

IZZATILLO MURODULLAYEV

Şekil 2: Planlama Stüdyosu 8 / SWOT Analizi Çalışması Örneği

3. SONUÇ

Akılci rasyonel planlamanın yaygın etkiye ulaşmasının başlıca sebebi, planlama sürecinin ihtiyaçları için en pratik ve uygun olmasıdır. Modern teknolojinin kullanımını ve artan veri

toplanmasını dikkate alan bilimsel akıl yürütmeye dayanmaktadır. Toplanan veriler gerekçenin oluşturulmasına yardımcı olur ve böylece bir iddiada bulunulmasına yardımcı olur. Diğer bir özellik ise alternatifin hazırlanması ve ardından alternatifler arasından en iyisinin seçilmesidir. Dahası, süreç son adımı tamamladığında, sertlik sorunu ilk kez ele alındı.

Geri bildirim ve izleme, tüm süreçte çok ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar, böylece planda zamanında değişiklikler yapılabilir.

Sonuç olarak, modern dünyanın güncel ve yenilikçi yaklaşımı olan akılcı kapsamlı planlama yaklaşımının şehir planlama disiplinin en başında yani lisans düzeyinde kazanılması ve pratiğe dökülmesi gereklidir. Akılcı kapsamlı planlama yaklaşımı canlı bir süreçtir. Bu süreç planlama sürecini yorumlayan meslek insanları tarafından sürekli olarak yenilenmeye ve güncel tutulmaya oldukça müsait bir yapıya sahiptir. Akılcı kapsamlı planlama süreci içerisinde üst ölçekten alt ölçeğe doğru inen, alt ölçeklerde üst ölçeklerden beslenen sistem olması sebebi ile lisans eğitimi sürecinde birbirini takip eden dönemlerde öğrenciler tarafından ortaya

bütüncül sonuçlar çıkarması beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin meslek içerisindeki merakına göre gerek strateji çalışmasını gerekse kentsel tasarım projesini bir alan üzerine yoğunlaştırarak öğrencinin bütünden parçaya inmesini, parçada iken bütünden beslenmesinin önünü açacak iki ayrı analiz planlama stüdyosunun ilk çalışması olarak çalışılmıştır. Özbekistan'da yer alan Şehir ve Bölge Planlama bölümünde planlama stüdyosu 2 öğrencileri ile ilk kez "Lynch Analizi", Planlama stüdyosu 8 öğrencileri ile ilk kez "SWOT Analizi" çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin şehircilik ve planlama zemininde sebep sonuç ilişkisini daha sağlıklı inşa edebildiği ve bu zemin üzerine özgün fikirlerini daha kolay aktarabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

KAYNAKÇA

- Bademli, R. (2005), Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.
- Battleheim, C. (1967) Studies in the Theory of Planning, Asia Publishing House, Bombay.
- Black, A. (1975), "The Comprehensive Plan", Melville C. Branch (Ed), Urban Planning Theory, Dowden, Hutchinsonson ve Ross Inc., U.S.A.
- Davidoff, P. ve Reiner, T.A. (1962), "A Choice Theory of Planning", Journal of American Institute of Planning, v.31. ss.331-338.
- Ersoy, M., (2012), "Planlama Kuramları", Kent Planlama, İmge Kitapevi, Ankara.
- Friedmann, J. (1987), Planning In The Public Domain, Princeton Un.Press, N.J.
- Gercenks, L.C. (2001), "The Comprehensive Plan in the 20th Century", 2001 APA National Planning Congress de sunulan bildiri, New Orleans.
- Levy, J.M. (1997), Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey.
- Sandercock, L. (1998) *Towards Cosmopolis*. London: Wiley.
- T.J.Kent, Jr., The Urban General Plan, (1964), Chandler Publishing Co., San Francisco.
- Aktaran, Black, A.

	ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА	
151.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich , Isrofilov Firdavs, AVTOTRANSPORT VOSITALARINI VAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN YONDASHUVLAR VA USULLAR	609-611
152.	Rahimov Qodir Ergashevich, KO'P KVARTIRALI UYLARNI BOSHQARUVCHI TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	612-615
153.	Усманов Илхом Ачилович, Комилова Мукаммал Шавкатовна, -ХУДУДИЙ ҚУРИЛИШ КОМПЛЕКСИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШ ЙЎЛЛАРИ	616-618
154.	Vaxitov.M.M. Shodiyev.S.R.KO'P QAVATLI KARKASLI TURAR-JOY BINOLARINING ERTO'LALARINI AVTOMOBILLAR TURARGOXLARIGA MOSLASHTIRISH	619-621
155.	Suyunova.Ya.M., Murodov R.T.- KORXONALARDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	622-624
156.	Абдукадырова Халида Абдухамедовна, Иргашев Алишер Зарифович, СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	625-629
157.	Ниёзов Зухур Давронович, Кўшоков Журабек Салоиддинович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли - АҲОЛИГА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШНИ ТАКОМИЛШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.	630-631
158.	Суюнов А.С., Каржавов З., Суюнов Б. ТУРАР-ЖОЙ КўЧМАС МУЛК БОЗОРИДАГИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ (Самарқанд шаҳри мисолида)	632-634
159.	Davlatov Ikrom Shavxidovich - INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA UY-JOY FONDINI REKONSTRUKSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA UNING SAMARADORLIGI	635-637
160.	Усманов Илхом Ачилович, Рахимова Нулуфар Азизовна, - ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЧИЗИҚЛИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	638-640
161.	Mirzaev Shamsiddin, Akramov Doniyor Rustam ugli, DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF URBANIZATION OF BUKHARA REGION	641-646
162.	BÜŞRA NUR BARDAKÇI, LİSANS DÜZEYİNDE ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA DİSİPLİNİNDE AKILCIL KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMI: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ	647-653
163.	Содиқов Мустафо Орипович, Қосимов Тўрабой, Тангриқулов Хусан, Бозорбой ўғли, Саримсоқов Сардор Шойзақович, ЁҒОЧДАН БАРПО ЭТИЛАДИГАН ФАЗОВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРГА ДАВОМЛИ ЮК ВА ЎРТА ОСИЁ ИҚЛИМ ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ	654-662
164.	Kasimov T., Ibragimov N., Suyunov N., DEVELOPMENT OF A NEW NODAL CONNECTION OF STRUCTURAL STRUCTURES MADE OF SQUARE PIPES	663-668
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброхим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙИЙ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚўЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674